

Co-funded by
the European Union

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені
Михайла Туган-Барановського

I НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
**«СТРАТЕГІЇ ТА ПОЛІТИКИ ЄС:
ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЗМИ
РЕАЛІЗАЦІЇ»**

21-22 березня 2024 року

м. Кривий Ріг

УДК 339.9:338.2

Стратегії та політики ЄС: інституційна структура та механізми реалізації: матеріали I науково-практичної конференції (21-22 березня 2024 року) – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2024. 304 с.

Члени оргкомітету конференції:

Чернега О.Б. – д.е.н., професор, в.о. ректора Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Кожухова Т.В. – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв'язків та розвитку Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Горіна Г.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Бочарова Ю.Г. – д.е.н., професор, професор кафедри економіки та туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Координатор конференції:

Бочарова Ю.Г. – д.е.н., професор, професор кафедри економіки та туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Матеріали конференції висвітлюють питання, пов'язані з інституційною структурою та механізмами реалізації стратегій та політик ЄС.

Матеріали конференції рекомендуються викладачам і студентам закладів вищої освіти, науковцям, аспірантам, докторантам і практикам.

Науково-практичну конференцію проведено за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах реалізації проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напрям Жан Моне).

Погляди та думки, висловлені в публікаціях, належать виключно авторам і не обов'язково відображають позицію Європейського Союзу або Європейського агентства з питань освіти і культури (ЕАСЕА). Ані Європейський Союз, ані ЕАСЕА не несуть за них відповідальності.

Матеріали друкуються мовою оригіналу. Погляди, висловлені в публікаціях, є позицією авторів. Повну відповідальність за достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції та їх наукові керівники.

©ДонНУЕТ
імені Михайла Туган-Барановського, 2024
© Автори тез, 2024

	формації.	
Щербак А.В.	Саморегулювання: досвід ЄС та вітчизняні проблеми.	67
Vokhan A.	European course in eco-strategic diplomacy.	72
СЕКЦІЯ 2. СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В КРАЇНАХ ЄС: ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ДЛЯ УКРАЇНИ		75
Бовш Л.А., Шпильова А.О.	Використання новітніх технологій у туризмі та сфері гостинності.	75
Бондаренко О.О., Демідова К.О.	Гостинна Україна: європейський вектор та франчайзингова модель в індустрії гостинності.	79
Бондаренко О.О., Пугачова М.Ю.	Інформаційні технології як ключовий елемент стратегії сталого розвитку туризму в ЄС та їх потенціал для сфери української гостинності.	81
Гедін М.С.	Принципи сталого розвитку сфери туризму і рекреації в умовах війни.	85
Горіна Г.О.	Політика ЄС в сфері туризму: стратегічні настанови та пріоритетні напрямки розвитку.	89
Слісєєва О.К., Хмелик В.І., Заманов В.Л.	Можливості реалізації європейського досвіду для розвитку медичного туризму в Україні.	93
	Імплементация європейських практик сталого розвитку у готельно-ресторанному бізнесі України як запорука економічної безпеки галузі.	95
Льбіна М.В.	Локальна рекреаційна політика та розвиток громад у європейській перспективі.	100
Косячевська С.М., Седлецька О.В.	Можливості впровадження досвіду індустрії гостинності ЄС для України.	104
Крижимінська Є.Г.	Глобальні міста як центри сталого розвитку туризму в Європейському Союзі.	108
Кушнірук Г.В., Ільчишин О.М.	Стандарти сталого розвитку міжнародної готельної мережі Radisson Hotel Group.	111
Лепкий М.І.	Геопросторові тенденції розвитку гастрономічного туризму в прикордонних з ЄС регіонах України.	116
Новікова А.В.	Сталий туризм як основа стратегії розвитку ЄС.	120
Саленко Л.Р.	Впровадження цифрових технологій для покращення туристичного досвіду.	124
Снігур К.В.	Європейські практики зменшення харчових відходів в індустрії туризму та гостинності.	128
Ivanova N.	Thematic trends in sustainable tourism development in EU countries.	133

URL: <http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/07/2022-306-37.pdf>.

*Ivanova N., Grand PhD in Economic sciences, Associate Professor
Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine*

THEMATIC TRENDS IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN EU COUNTRIES

The growing relevance of sustainable tourism development is driven by increasing societal awareness of the environmental and social challenges facing tourism, as well as the necessity to preserve cultural heritage and natural resources. For Ukraine, the issue of sustainable tourism development holds particular significance because of its potential to increase the profitability of the industry, preserve natural and cultural resources, and promote the development of regional economies while enhancing the quality of life for local populations. The tourism sector could become a direction for the country's recovery after victory. Therefore, studying the experiences of EU countries in the field of sustainable tourism development is crucial. This will enable the Ukrainian government and civil society to implement effective practices aimed at balanced development of the tourism industry, considering environmental, socio-cultural, and economic aspects. Such an approach will foster sustainable tourism growth in Ukraine, while simultaneously contributing to environmental conservation and the development of local communities.

Contemporary scientific literature comprises numerous studies that illuminate the key aspects of sustainable tourism development in European Union countries. These studies encompass analyses of strategies for managing tourism resources, the implementation of innovative approaches in tourism services, the role of digital technologies in tourism development, and examinations of the impact of tourism on the sociocultural and economic development of regions. These studies provide important lessons and recommendations that can be utilised for the development and implementation of effective strategies for sustainable tourism in Ukraine.

This study attempts to identify thematic trends in sustainable tourism development in EU countries using bibliometric analysis methods. The research is based on data from the Web of Science bibliographic database, encompassing a sample of 1817 articles authored by individuals affiliated with EU countries from 1994 to 2023 (Figure 1).

To delineate the key subtopics within the overarching issue of sustainable tourism development, a thematic map was constructed. A thematic map is a highly intuitive illustration that facilitates the analysis of topics according to the quadrant in which they are positioned: (Q1) upper-right quadrant: driving themes, (Q2) lower-right quadrant: core themes, (Q3) lower-left quadrant: emerging or declining themes, and (Q4) upper-left quadrant: highly specialized/specialized themes [4].

domain, as they are externally linked to concepts applicable to other themes. These themes were recognised as motor or driving themes. They exhibit high density and centrality and are highly important for future research endeavours. In subsequent studies, it is recommended to pay considerable attention to such themes as «gastronomy», «smart city», «authenticity», «creative tourism», «community-based tourism» and «residents' perceptions», as they are likely to shape the direction of further scientific enquiry in the field of sustainable tourism development.

Specialised topics in the upper-left quadrant support well-developed internal, but not external, relations. The themes in this quadrant are known as niche topics. Therefore, topics such as «environmental sustainability», «sport tourism», «tourism planning» and «tourism sustainability» are underrepresented but are areas of rapid development, as indicated by their high centrality but low density [5].

Owing to their low density and central position in the network of themes, topics in the lower left quadrant (geoheritage, geosites, economic growth, and circular economy) are considered to be either developing or declining. They have not received much attention; therefore, they deserve further scrutiny.

The themes in the lower-right quadrant are fundamental and overarching topics. They exhibit high density, but low centrality. Key themes in this quadrant include «ecosystem services», «tourism development», «local development», «conservation nature», «covid-19» and «overtourism».

Themes such as «ecotourism» and «protected areas» positioned at the boundary between the upper right and lower quadrants are well-developed and capable of structuring the research field. Therefore, they remained the leading subthemes in the overall research.

Thus, the results of thematic analysis for 2018/2023 led to several recommendations.

- Subthemes such as «environmental sustainability», «sport tourism», «tourism planning» and «tourism sustainability» are potential topics worthy of further investigation in the context of sustainable tourism development. Researchers in this field are advised to explore the components of sustainable development (environmental sustainability and tourism sustainability), niche directions in tourism development (sport tourism), and planning tools (tourism planning) to create an effective system for sustainable tourism development.

- Additionally, in the study of sustainable tourism development, one cannot overlook themes such as «ecosystem services», «tourism development», «local development», «conservation nature», «covid-19» and «overtourism», which emerged during the active implementation of sustainable development principles. It can be assumed that the principles of sustainable development have led to the emergence of ecosystem services through the active implementation of conservation nature. Therefore, themes such as «ecosystem services», «tourism development», «local development», «conservation nature», «covid-19» and «overtourism» should be considered for creating an effective system of sustainable development at all levels of the tourism industry.

References:

1. Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017a). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>.
2. R Core Team (2014). R: A language and environment for statistical computing. R foundation for statistical computing, Vienna, Austria. Retrieved from <http://www.R-project.org/>.
3. RStudio Team (2020). RStudio: Integrated development for R. RStudio, PBC, Boston, MA. Retrieved from <http://www.rstudio.com/>.
4. Agbo F. J., Oyelere S. S., Suhonen J., & Tukiainen M. (2021). Scientific production and thematic breakthroughs in smart learning environments: A bibliometric analysis. *Smart Learning Environments*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s40561-020-00145-4>.
5. Smith, M., & Sarabi, Y. (2020). “What do interlocks do” revisited – a bibliometric analysis. *Management Research Review*. 44(4), 642-659.